

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গাজ্জালী (রহঃ)

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী

প্রভাষক, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, বাংলাদেশ

Email Address: amri@drmc.edu.bd

মূলকথা:

ইমাম আল গাজ্জালী (রহঃ) ছিলেন ইসলামী চিন্তাধারা, দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য পথপ্রদর্শক, যিনি ইসলামী দার্শনিকতার জগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁর চিন্তাধারা কেবল ধর্মতত্ত্বের শুদ্ধতা রক্ষা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তা আত্মিক উন্নয়ন, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হন, যখন মুসলিম বিশ্বে গ্রিক দর্শন ও পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাব প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে তিনি যুক্তিবাদী ফালাসিফাদের চিন্তার অসারতা তুলে ধরেন এবং ঘোষণা করেন যে, সত্যিকারের জ্ঞান ও মুক্তির পথ কেবলমাত্র ওহিভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব। তাঁর কালজয়ী রচনা তাহাফাতুল ফালাসিফা-তে তিনি যুক্তিনির্ভর দর্শনের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করে ইসলামী চিন্তাকে রক্ষা করেন। অপরদিকে, ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন-এ তিনি ইসলামী জীবনচারণের গভীর ব্যাখ্যা দেন, যেখানে আত্মশুদ্ধি, ইখলাস, তাকওয়া, আল্লাহর স্মরণ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর জীবনদর্শন আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি দেখিয়েছেন, কেবল বাহ্যিক শিক্ষা বা যুক্তি নয়, বরং আত্মিক উপলব্ধি ও ঈমানপূর্ণ জীবনযাপনই মানুষের প্রকৃত পরিপূর্ণতা। তাঁর শিক্ষা মুসলিম উম্মাহর আত্মিক জাগরণে যুগ যুগ ধরে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে চলেছে।

মূলশব্দ: ইমাম গাজ্জালী, ইসলামি দর্শন, ওহিভিত্তিক জ্ঞান, আত্মশুদ্ধি, তাহাফাতুল ফালাসিফা, ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, যুক্তি ও দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, সুফিবাদ, ইসলামী নৈতিকতা, ধর্মতত্ত্ব, মুসলিম চিন্তাধারা

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে ইসলামী চিন্তাধারার ইতিহাসে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উজ্জ্বল নাম। তাঁর পূর্ণ নাম আবু হামিদ মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ আল-গাজ্জালী (ফারসি: ابو حامد محمد بن محمد الغزالي)। তিনি ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের তুশ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১১১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। বাংলাদেশসহ পুরো মুসলিম বিশ্বে তিনি "ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)" নামে অধিক পরিচিত। তাঁর পিতার নামও ছিল মোহাম্মদ এবং দাদার নাম ছিল আহমদ। ইমাম গাজ্জালীর পিতা ছিলেন একজন পরহেজগার ও ধর্মনিষ্ঠ সূতা ব্যবসায়ী। তাঁর পিতার পেশাগত জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে "গাজ্জালী" উপাধিটি এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। ফারসি শব্দ "গাজল" অর্থ সূতা, যা তাঁর পারিবারিক পেশার সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে, কিছু বর্ণনায় জানা যায়, তিনি হরিণের মতো আকর্ষণীয় চক্ষুবিশিষ্ট রূপবান ছিলেন, আর ফারসি ভাষায় "গাজাল" অর্থ হরিণ; সে অনুযায়ী, তাঁর পিতা-মাতা আদর করে তাঁকে "গাজালী" বলে ডাকতেন। এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর নামের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় কখনো "গাজ্জালী", কখনো "গাজালী"। ইমাম গাজ্জালী ছিলেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক, আলেম, শিক্ষক, তাত্ত্বিক, সুফি এবং ইসলামী পুনর্জাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামী দর্শন, ফিকহ, আখলাক ও আধ্যাত্মিকতার এক বিশাল পরিসরকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর লেখনি ও চিন্তাধারা মুসলিম সমাজে চিন্তার ধারা পরিবর্তনে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। "ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন" (الدين علوم إحياء), অর্থাৎ "ধর্মীয় জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন" নামক তাঁর কালজয়ী গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের ধূপদী নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত।

জ্ঞান অর্জনের জন্য ইমাম গাজ্জালী বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন নিশাপুর, বাগদাদ, মক্কা, মদিনা, দামেস্কসহ বিভিন্ন শহরে তিনি শিক্ষালাভ ও গবেষণা করেন। তাঁর জীবন পরিপূর্ণ ছিল আত্মানুসন্ধান ও জ্ঞানচর্চায়। শুরুরে নিছক যুক্তিবাদ ও দর্শনের চর্চা করলেও পরবর্তীতে তিনি সুফিবাদ তথা আধ্যাত্মিকতায় মনোনিবেশ করেন এবং মানব আত্মার বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভকেই জীবনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি শুধু ইরান নয়, বরং গোটা মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা ও জ্ঞানের পুনর্জাগরণে ব্যাপক

অবদান রেখেছেন। ইরানের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয়। বহু ইসলামী মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বই পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ১১১১ খ্রিস্টাব্দে ইমাম গাজ্জালী ইন্তেকাল করেন, কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞানচিন্তা আজও অমলিন ও প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবন ও কর্ম পরবর্তী যুগের চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সাধকদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

আযুফাল

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ), যিনি ইসলামী চিন্তাধারার ইতিহাসে “হজ্জাতুল ইসলাম” উপাধিতে খ্যাত, ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৪৫০ হিজরি সনে ইরানের খোরাসান প্রদেশের তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু হামেদ মোহাম্মাদ ইবনে মোহাম্মাদ আল-গাজ্জালী (রহঃ)। তাঁর পিতার নামও ছিল মোহাম্মাদ আল-গাজ্জালী। “গাজ্জাল” শব্দটি আরবি/ফারসি ভাষায় “সূতা কাটা” অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ইমাম গাজ্জালীর পূর্বপুরুষেরা সূতার ব্যবসায় জড়িত ছিলেন, যার কারণে তাঁদের পারিবারিক উপাধি হয় “গাজ্জালী”। তাঁর জীবনকাল একাধারে ছিল জ্ঞানচর্চা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও নৈতিকতার অনুপম সংমিশ্রণ। তিনি ছিলেন এমন এক সময়ের মানুষ, যখন মুসলিম সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষেপে উপনীত হয়েছিল। তিনি ইসলামী দর্শনের ভেতর হেলেনিস্টিক যুক্তিবাদ ও সুফিবাদের সমন্বয় সাধন করেন এবং এভাবেই ইসলামী চিন্তাধারায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

ইমাম গাজ্জালী তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইসলামি জ্ঞানচর্চা ও আত্মশুদ্ধির সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১১১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, মোতাবেক ৫০৫ হিজরি সনে, তিনি তাঁর জন্মস্থান তুস নগরীতেই ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর দিন ভোরে তিনি ফজরের নামাজ আদায় করেন, তারপর নিজের হাতে কাফনের কাপড় পরিধান করেন এবং শান্তভাবে শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু ছিল একজন আধ্যাত্মিক সাধকের মতো, যিনি পার্থিব জীবন থেকে ধীরে ধীরে পরকালীন জীবনের দিকে অগ্রসর হন। এমন শান্ত ও অনাড়ম্বর প্রস্থান এক মহামানবের জীবনের উপযুক্ত পরিণতি ছিল। তাঁকে সমাহিত করা হয় ইরানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফেরদৌসীর সমাধির পাশে এক কিংবদন্তি দার্শনিকের শেষ আশ্রয় হিসেবে, যা আজও জ্ঞানের অনুরাগীদের কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থানস্বরূপ। ইমাম গাজ্জালীর আযুফাল ছিল প্রায় ৫৩ বছর। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যেই তিনি রেখে গেছেন অসংখ্য গ্রন্থ, অনন্য জ্ঞানচিন্তা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যা আজও বিশ্বব্যাপী মুসলিম জগতে দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর জীবন ও মৃত্যু উভয়ই মানবজাতির জন্য এক মহান শিক্ষার উৎস।

শৈশব, কৈশোর ও শিক্ষাদীক্ষা

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর শৈশব ছিল একাধারে কষ্টকর, আবার জ্ঞানার্বেষণের প্রতি অগাধ আকর্ষণপূর্ণ। ছোটবেলায়ই তিনি তাঁর পিতাকে হারান। পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে এবং তাঁর ভাইকে আশ্রয় দেন পিতার এক বন্ধু, যিনি নিজেও ছিলেন একজন পরহেজগার ও দরবেশ প্রকৃতির মানুষ। তিনিই ইমাম গাজ্জালী ও তাঁর ভাইকে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে আগ্রহী করে তোলেন এবং তাঁদের মাদ্রাসায় ভর্তি করান। তাঁর শৈশব ও শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় ইরানের খোরাসানের তুস নগরীতেই।

প্রাথমিক স্তরে তিনি আরবি ভাষা, কুরআন, হাদীস এবং ইসলামি নীতিবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। কৈশোরে তিনি নেশার মতো পড়াশোনায় নিমগ্ন থাকতেন এবং স্বল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেন। প্রথাগত শিক্ষা শেষ করার পর তিনি উচ্চতর ইসলামী জ্ঞানের অন্বেষণে রওনা হন নিশাপুরের উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত ইমামুল হারামাইন আবু আল-মা‘আলি আল-জুয়াইনির (রহঃ) সান্নিধ্যে কয়েক বছর কাটান। এই সময়েই তিনি যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ফিকহ, কালাম (ইসলামী ধর্মতত্ত্ব), এবং তর্কবিদ্যার মতো জটিল বিষয়গুলোয় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন।

তাঁর শিক্ষা অর্জনের পটভূমিতে উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি এমন এক সময়ে বেড়ে উঠেছেন, যখন মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, গ্রিক দর্শন এবং দর্শনীয় যুক্তির চর্চা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর মধ্যভাগে এই প্রবণতা ইসলামী সমাজে জটিলতা তৈরি করছিল। সে যুগে মুসলিম চিন্তাবিদদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল, কিভাবে ইসলামী বিশ্বাস ও দর্শনকে রক্ষা করা যায় পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও হেলেনিস্টিক দর্শনের আক্রমণ থেকে।

এই পটভূমিতে ইমাম গাজ্জালী প্রথমে সে শিক্ষাই গ্রহণ করেন, যা পার্থিব উন্নতির পথ সুগম করতো। তিনি সে সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রাসঙ্গিক বিদ্যাগুলোয় পারদর্শিতা অর্জন করেন বিশেষ করে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের মতো বিষয়গুলিতে। কিন্তু জ্ঞান অর্জনের তাঁর লক্ষ্য ছিল কেবল পার্থিব নয়; তিনি সেই শিক্ষাগুলো পরখ করেন, যাচাই করেন এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে যান।

ইমাম গাজ্জালী চিন্তাশীলতা ও আত্মানুসন্ধানের এমন এক উচ্চতায় পৌঁছান, যেখানে একজন আলেমের পক্ষে তৎকালে পৌঁছানো ছিল প্রায় দুর্লভ। শিক্ষা এবং জ্ঞানানুশীলনে তাঁর অধ্যবসায়, সততা ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে যায়। একাধারে তিনি হয়ে ওঠেন ইসলামী শিক্ষার আলোকবর্তিকা ও জ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় নক্ষত্র।

কর্মজীবন

তিনি পরিণত বয়সে ৪৮৪ হিজরিতে বাগদাদ গমন করেন। বাগদাদে তৎকালীন সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ নিয়ামিয়া মাদ্রাসায় তিনি অধ্যাপনায় যোগ দেন। মুসলিম দর্শন, ফিকাহ, ইলমুল কলাম (ধর্মতত্ত্ব) বিষয়ে তিনি সর্বকালের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের একজন। ইমাম গাজ্জালীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি ছিল অগাধ তৃষ্ণা। নিয়ামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনা তার এই জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করতে পারেনি। তাই অল্প সময়ের মধ্যে নিয়ামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনা ছেড়ে সৃষ্টি রহস্যের সন্ধানে তিনি পথে বেরিয়ে পড়েন। প্রায় দশ বছর তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে অবশেষে আবার তিনি বাগদাদে তিনি তৎকালীন দুনিয়ার বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় বাগদাদের নেজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকটর নিযুক্ত হন। নেজামুল মুলক তুসী মালিক শাহ সালজুকী ও বাগদাদের খলিফার দরবারে যোগ্য আসন লাভ করেন। সমকালীন রাজনীতিতে এত বেশী প্রভাব বিস্তার করেন যে, সালজুকী শাসক ও আব্বাসীয় খলিফার মধ্যে সৃষ্ট মতবিরোধ দূর করার জন্যে তাঁর খেদমত হাসিল করা হতো। পার্থিব উন্নতির এই পর্যায়ে উপনিত হবার পর অকস্মাৎ তাঁর জীবনে বিপ্লব আসে। নিজের যুগের তত্ত্বগত নৈতিক ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও তমুদুনিক জীবনধারাকে যত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন, ততই তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে এবং ততই বিবেক তারস্বরে শুরু করে যে, এই পুঁতিগন্ধময় সমুদ্রে সন্তরণ করা তোমার কাজ নয়, তোমার কাজ অন্য কিছু।

অবশেষে সমস্ত রাজকীয় মর্যাদা, লাভ, মুনাফা, ও মর্যাদাপূর্ণ কার্যসমূহকে ঘৃণাভাবে দূরে নিক্ষেপ করেন। কেননা এগুলোই তার পায়ে শিকল পরিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর ফকির বেশে দেশ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। বনে-জংগলে ও নির্জন স্থানে বসে নিরিবিলিতে চিন্তায় নিমগ্ন হন। বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মুসলমানদের সংগে মেলামেশা করে তাদের জীবনধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। দীর্ঘকাল মোজাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে থাকেন। ৩৮ বছর বয়সে বের হয়ে পূর্ণ দশ বছর পর ৪৮ বছর বয়সে ফিরে আসেন। ওই দীর্ঘকালীন চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের পর তিনি যে কার্য সম্পাদন করেন তা হলো এই যে, বাদশাহদের সংগে সম্পর্কেচ্ছেদ করেন। এবং তাদের মাসোহারা গ্রহণ করা বন্ধ করেন। বিবাদ ও বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকার জন্যে শপথ করেন। সারকারী প্রভাবাধীনে পরিচালিত শিক্ষায়তনসমূহে কাজ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তুসে নিজের একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কায়ম করেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত ব্যক্তিদের বিশেষ পদ্ধতিতে তালিম দিয়ে তৈরি করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁর এ প্রচেষ্টা কোনো বিরাট বৈপ্লবিক কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়নি, কেননা এ পদ্ধতিতে কাজ করার জন্যে তাঁর আয়ু তাঁকে পাঁচ ছয় বছরের বেশী অবকাশ দেয়নি।

সামাজিক জীবন সংস্কারমূলক কাজ

এক গ্রিক দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর তিনি তার সমালোচনা করেন এবং জবরদস্ত সমালোচনা করেন যে, তার যে শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তা মুসলমানদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং লোকেরা যে সমস্ত মতবাদকে চরম সত্য বলে মনে নিয়েছিল, কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাসমূহকে যার ফলে ছাঁচে ঢালাই করা ছাড়া দ্বীনের উদ্ধারের আর কোন উপায় পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, তার আসল চেহারা অনেকাংশে জনগণের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইমামের এই সমালোচনার প্রভাব শুধু মুসলমান দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ইউরোপে উপনীত হয় এবং সেখানে গ্রিক দর্শনের কর্তৃত্ব খতম করার এবং আধুনিক সমালোচনা ও গবেষণা যুগের দ্বারোদঘাটন করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে।

দুই. ন্যায় শাস্ত্র গভীর জ্ঞান না রাখার কারণে ইসলামের সমর্থকগণ দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমদের মোকাবিলায় যেসব ভুল করছিল তিনি সেগুলো সংশোধন করেন। পরবর্তীকালে ইউরোপের পাদ্রিরা যে ভুল করেছিল ইসলামের এই সমর্থকরা ঠিক সেই পর্যায়ে ভুল করে চলছিল। অর্থাৎ ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের যুক্তি প্রমাণকে কতক সুস্পষ্ট অযৌক্তিক বিষয়াবলীর ওপর নির্ভরশীল মনে করে অযথা সেগুলোকে মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা, অতঃপর ঐ মনগড়া মূলনীতিগুলোকেও ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যে শামূল করে যারা সেগুলো অস্বীকার করে তাদেরকে কাফের গণ্য করা আর যে সমস্ত দলিল প্রমাণ অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মনগড়া ঐ নীতিগুলোর গলদ প্রমাণিত হয়, সেগুলোকে ধর্মের জন্যে বিপদস্বরূপ মনে করা। এ জিনিসটিই ইউরোপকে নাস্তিক্যবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মুসলিম দেশ সমূহে এ জিনিসটিই বিপুল বিক্রমে কাজ করে যাচ্ছিল এবং জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করছিল। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী যথাসময়ে এর সংশোধন করেন। তিনি মুসলমানদেরকে জানান যে, অযৌক্তিক বিষয়সমূহের ওপর তোমাদের ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের প্রমাণ নির্ভরশীল নয় বরং এর পেছনে উপযুক্ত প্রমাণ আছে। কাজেই ঐ গুলোর ওপর জোর দেয়া অর্থহীন।

তিন. তিনি ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও মূলনীতিসমূহের এমন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা পেশ করেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কমপক্ষে সে যুগে এবং তার পরবর্তী কয়েক যুগ পর্যন্ত ন্যায়শাস্ত্র ভিত্তিক কোনো কোনো প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হতে পারতো না। এই সংগে তিনি শরিয়তের নির্দেশাবলী এবং ইবাদতের গুণ, রহস্য ও যৌক্তিকতাও বর্ণনা করেন এবং এমন একটি চিত্র পেশ করেন যার ফলে ইসলাম যুক্তি ও বুদ্ধির পরীক্ষার বোঝা বহন করতে পারবে না বলে যে ভুল ধারণা মানুষের মনে স্থানলাভ করেছিল, তা বিদূরিত হয়।

চার. তিনি সমকালীন সকল মযহাবী ফেরকা এবং তাদের মতবিরোধ পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে ইসলাম ও কুফরের পৃথক পৃথক সীমারেখা নির্ধারণ করেন এবং কোন সীমারেখার মধ্যে মানুষের জন্যে মত প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা আছে, কোন সীমারেখা অতিক্রম করার অর্থ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া ইসলামের আসল আকিদা বিশ্বাস কি কি এবং কোন কোন জিনিসকে অনর্থন ইসলামী আকিদার মধ্যে शामिल করা হয়েছে তা বিবৃত করেন। তাঁর এই পর্যালোচনার ফলে পরস্পর বিবদমান ও পরস্পর কাফের আখ্যাদানকারী ফেরকাসমূহের সুড়ঙ্গের মধ্য হতে অনেক বারুদ বের হয়ে যায় এবং মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়।

পাঁচ. তিনি দ্বীনের জ্ঞানকে সঞ্জীবিত ও সতেজ করেন। চেতনাবিহীন ধার্মিকতাকে অর্থহীন গণ্য করেন। অন্ধ অনুসৃতির কঠোর বিরোধিতা করেন। জনগণকে পুনর্বীর খোদার কিতান ও রসুলের সুনতের উৎস ধারার দিকে আকৃষ্ট করেন। ইজতিহাদের প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। এবং নিজের যুগের প্রায় প্রত্যেকটি দলের ভ্রান্তি ও দুর্বলতার সমালোচনা করে তাদেরকে ব্যাপকভাবে সংশোধনের আহ্বান জানান।

ছয়. তিনি পুরাতন জরাজীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন এবং একটি নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করেন। সে সময় পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তার মধ্যে দুই ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। প্রথমটি হলো এই যে, দ্বীন ও দুনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা পৃথক ছিল। এর ফলস্বরূপ দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে পৃথকীকরণ দেখা দেয়। ইসলাম এটিকে মূলতঃ ভ্রান্ত মনে করে। দ্বিতীয়টি এই যে, শরিয়তের জ্ঞান হিসাবে এমন অনেক বিষয় পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এর ফলে দ্বীন সম্পর্কে জনগনের ধারণা ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং কতিপয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় গুরুত্ব অর্জন করার কারণে ফিরকাগত বিরোধ শুরু হয়। ইমাম গাজ্জালী (র) এই গলদগুলো দূর করে একটি সুসামঞ্জস্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সমকালীন লোকেরা তাঁর এই মহান কর্মকাণ্ডের ঘোর বিরোধিতা করে। কিন্তু অবশেষে সকল মুসলিম দেশে এ নীতি স্বীকৃতি লাভ করে এবং পরবর্তীকালে যতগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তার সবগুলোই ইমাম নির্ধারিত পথেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত আরবি মাদ্রাসাসমূহের কারীকুলামে যে সমস্ত বই शामिल আছে, তার প্রাথমিক নকসা ইমাম গাজ্জালী (র) তৈরি করেন।

সাত. তিনি জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করেন। উলামা, মাশায়েখ, আমির-ওমরাহ, বাদশাহ ও জনসাধারণের প্রত্যেকের জীবন প্রণালী অধ্যয়নের সুযোগ তিনি পান। নিজে পরিভ্রমণ করে প্রাচ্য জগতের একটি অংশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর এহইয়া-উল-উলুম কিতাবটি এই অধ্যয়নের ফল। এ কিতাবে তিনি মুসলমানদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর নৈতিক অবস্থার সমালোচনা করেন, প্রত্যেকটি দুষ্কৃতির মূল এবং তার মনস্তাত্ত্বিক ও তমুদুনিক কারণসমূহ অনুসন্ধান করেন এবং ইসলামের নির্ভুল ও সত্যিকার নৈতিক মানদণ্ড পেশ করার চেষ্টা করেন।

আট. তিনি সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থারও অবাধ সমালোচনা করেন। সমকালীন শাসক গোষ্ঠিকেও সরাসরি সংশোধনের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন এবং এই সংগে জনগণের মধ্যেও জুলুম-নির্যাতনের সম্মুখে স্বেচ্ছায় নত না হয়ে অবাধ সমালোচনা করার প্রেরণা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। এহইয়া-উল-উলুম এর একস্থানে লেখেনঃ আমাদের জামানার সুলতানদের সমস্ত বা অধিকাংশ ধন-সম্পদ হারাম। আর একস্থানে লেখেন এই সুলতানদের নিজেদের চেহারা অন্যকে না দেখানো উচিত এবং অন্যদের চেহারা না দেখা উচিত। এদের জুলুমকে ঘৃণা করা এদের অস্তিত্বকে পছন্দ না করা, এদের সংগে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখা এবং এদের সংগে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের থেকেও দূরে অবস্থান করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য। অপর একস্থানে দরবারে প্রচলিত আদব - কায়দা ও বাদশাহ পুজার সমালোচনা করেন বাদশাহ ও আমির -ওমরাহর অনুসৃত সামাজিক রীতিনীতির নিন্দা করেন, এমনকি তাদের দালান কোঠা পোশাক-পরিচ্ছদ গৃহের সাজসরঞ্জাম সব কিছুকেই নাপাক গণ্য করেন। শুধু এখানেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি নিজের যুগের বাদশাহদের নিকট একটি বিস্তারিত পত্র লেখেন। পত্রের মাধ্যমে তাঁকে ইসলাম প্রবর্তিত রাষ্ট্র পদ্ধতির দিকে আহ্বান জানান , শাসকের দায়িত্ব বুঝান এবং তাঁকে জানান যে, তাঁর দেশে যে জুলুম হচ্ছে তা তিনি নিজেই করেন বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা করেন, সবকিছুর জন্যে তিনিই দায়ী। একবার বাধ্য হয়ে রাজ দরবারে যেতে হয় তখন আলোচনা প্রসংগে বাদশাহর মুখের ওপর বলেনঃ “স্বর্ণ অলংকারের ভারে তোমার ঘোড়ার পিঠ ভাঙেনি তো কি হয়েছে, অনাহারে -অর্ধহারে মুসলমানদের পিঠতো ভেঙে গিয়েছে”। তাঁর শেষ যুগে যে সকল উজির নিযুক্ত হন তাদের প্রায় সবার নিকট তিনি পত্র লেখেন এবং জনগনের দুরবস্থার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনৈক উজিরকে লেখেনঃ “জুলুম সীমা অতিক্রম করেছে। যেহেতু আমাকে স্বচক্ষে এসব দর্শন করতে হতো তাই নির্লজ্জ ও নির্দয় জালেমদের কীর্তিকলাপ প্রত্যক্ষ না করার জন্যে প্রায় এক বছর থেকে আমি তুসের আবাস উঠিয়ে নিয়েছি”। ইবনে খালদুনের বর্ণনা মতে এতদূর জানা যায় যে, তিনি পৃথিবীর যে কোনো এলাকাতেই হোক না কেন

নির্ভেজাল ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করতেন। কাজেই তাঁর ইংগিতেই দূর প্রতীচ্যে (আফ্রিকায়) তাঁর জনৈক ছাত্র, মুওয়াহিদ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইমাম গাজ্জালীর কর্মকাণ্ডে এই রাজনৈতিক রূপ ও রং নেহাতই গৌণ ছিল। রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনের জন্যে তিনি কোনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাননি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর সামান্যতম প্রভাব ও বিস্তার করতে সক্ষম হননি। তাঁর পরবর্তীকালে জাহেলীয়াতের কর্তৃত্বাধীনে মুসলিম জাতিসমূহের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি এক শতাব্দির পর তাতারীরা তুফানের ন্যায় মুসলিম দেশসমূহের ওপর দিয়ে ছুটে চলে এবং তাদের সমগ্র তমুদুনকে বিধ্বস্ত করে দেয়।

সাফল্য

ইমাম গাজ্জালীর সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে দুটি কারণ রয়েছে, যথা- (১) গ্রিক দর্শনের সঙ্গে ইসলামের ঘোর মোকাবেলার দিনে তিনিই ছিলেন মুসলমানদের কর্ণধার। আর এ সংগ্রামে ইসলামী ধর্মশাস্ত্র বিজয়ী হয়েছিল। (২) শরিয়ত ও মারফাতকে পরস্পরের সান্নিধ্যে এনেছিলেন। তিনি সুফিবাদের পরিপূর্ণতা দান করেন। তার গ্রন্থের অসংখ্য বাণী আমাদের মনকে নাড়া দেয়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল। যথা-

ক। তিনটি বস্তু মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। ‘লোভ, হিংসা ও অহংকার।’

খ। তিনটি অভ্যাস মানুষের জন্য সর্বমুখী কল্যাণ ডেকে আনে। আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, বিপদের সময় দু’হাত তুলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং যে কোন সংকটে ধৈর্য ধারণ করা।

গ। মানবজীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তার ‘মন এবং জবানকে’ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সমর্থ হওয়া।

ঘ। দুই ধরনের লোক কখনও তৃপ্ত হতে পারে না- জ্ঞানের অশ্বেষী এবং সম্পদের লোভী।

ঙ। আয়নায় নিজের চেহারা দেখ, যদি সুদর্শন হও তবে পাপের কালিমা লেপন করে ওকে কুৎসিত করো না! আর যদি কালো-কুশ্রী হয়ে থাক, তবে ওকে পাপ-পঙ্কিলতা মেখে আরও বীভৎস করে তুলো না।

চ। আল্লাহর প্রত্যেকটি ফয়সালাই ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তিশীল। সুতরাং কোন অবস্থাতেই অভিযোগের ভাষা যেন তোমার মুখে উচ্চারিত না হয়।

ছ। ক্রোধ মনুষ্যত্বের আলোকশিখা নির্বাপিত করে দেয়।

জ। শক্ত কথায় রেশমের মতো নরম অন্তরও পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়।

ঝ। সাফল্যের অপর নামই অধ্যবসায়।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ইসলামকে মধ্যযুগীয় অনৈসলামিক দার্শনিক চিন্তাধারার পঞ্জুকায়ী প্রভাব থেকে মুক্ত করে পবিত্র কোরআন-হাদিসের শিক্ষায় মুসলমানদের ফিরিয়ে আনেন। তাই তার এই অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তাকে ‘হজ্জাতুল ইসলাম’ বা ‘ইসলামের রক্ষক’ বলা হয়ে থাকে।

প্রকাশনা

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) চারশ’র ও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার অধিকাংশ বইগুলোতে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও সুফিবাদ আলোচনা করেছেন। তার কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো-

০১. এহইয়া উলুমুদ্দীন,

০২. তাহাফাতুল ফালাসিফা,

০৩. কিমিয়ায়ে সা’আদাত,

০৪. হাকিকাতুর রুহ,

০৫. দাকায়েকুল আখবার,
০৬. আসমাউল হসনা,
০৭. ফাতাওয়া,
০৮. মিশকাতুল আনোয়ার,
০৯. আসরার আল মোয়ামেলাতুদ্দিন,
১০. মিআর আল ইলম,
১১. মুনস্বীয,
১২. মুকাশাফা'তুল কুলুব,
১৩. আল ইক্বতিসাদ ফিল ই'তিক্বাদ,
১৪. মিনহাজুল আবেদীন ইত্যাদি।

জীবনদর্শন

ইমাম আল গাজ্জালী (রহঃ) ছিলেন ইসলামী দার্শনিক চিন্তার এক বিপ্লবী রূপকার, যিনি যুক্তিবাদ, আধ্যাত্মিকতা এবং ওহি-ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটি পরিপূর্ণ ও গভীর জীবনদর্শন। তিনি শুধু একজন আলেম বা চিন্তাবিদ ছিলেন না তিনি ছিলেন আত্মিক উন্নয়নের পথপ্রদর্শক, যিনি মানব জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য ও মুক্তির পথে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ইমাম গাজ্জালী মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে বিবেচিত হলেও, তিনি প্রথাগত গ্রিক বা পাশ্চাত্য দর্শনের অনুসারী ছিলেন না। বরং তিনি সমকালীন ফালাসিফা (ইসলামী দার্শনিকগণ, যারা গ্রিক দর্শনের প্রভাব গ্রহণ করেছিলেন) যেমন আল-ফারাবি, ইবনে সিনা প্রমুখের চিন্তার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, দার্শনিক মতবাদ কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করে সত্যে পৌঁছাতে পারে না, কারণ পরম সত্য (Absolute Truth) কেবলমাত্র ওহি বা ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে জানা সম্ভব।

তিনি যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধতা এবং নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেন। বিশেষত, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক সত্যকে যারা যুক্তিবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তাঁদের চিন্তায় তিনি গভীর শূন্যতা দেখেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "তাহাফাতুল ফালাসিফা" (فلسفة تهاافت, *The Incoherence of the Philosophers*)-এ তিনি ২০টি দার্শনিক প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও সমালোচনার মাধ্যমে এই দেখাতে চেয়েছেন যে, যুক্তি ও দার্শনিক পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে সত্যের অনুসন্ধানের পর্যাপ্ত নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের আত্মা একটি আধ্যাত্মিক বাস্তবতা, যার উন্নয়ন ও পরিশুদ্ধিই মানবজীবনের মূল লক্ষ্য। এজন্য তিনি যুক্তিবাদ ও দর্শন থেকে ধীরে ধীরে সুফিবাদের দিকে ঝুঁকি পড়েন এবং অন্তরের জ্ঞান (ilm al-ladunni) ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে জীবনের কেন্দ্রে স্থান দেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর অমর কীর্তি "ইহইয়াউ উলুমিদীন" (ধর্মীয় জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন) গ্রন্থে, যেখানে তিনি আত্মশুদ্ধি, তাওবা, তাকওয়া, ইখলাস ও আখলাকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

ইমাম গাজ্জালীর জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি ছিল—

1. ওহির জ্ঞান সর্বোচ্চ সত্যের উৎস,
2. যুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরম সত্য অনুধাবনে তা অসম্পূর্ণ,
3. আত্মিক শুদ্ধতা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভই মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য,
4. ধর্মীয় জ্ঞান ও আমলের সমন্বয়েই পরিপূর্ণ জীবন গঠন সম্ভব।

সার্বিকভাবে, ইমাম গাজ্জালী এমন একটি জীবনদর্শনের জন্ম দেন, যেখানে ইলম (জ্ঞান), আমল (কর্ম), ওহি (ঈশ্বরীয় নির্দেশ) এবং আধ্যাত্মিকতা একত্রে এক মহৎ ও অর্থবহ জীবনের রূপরেখা গঠন করে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম উম্মাহর চিন্তাজগতকে আমূল পরিবর্তন করে এবং পরবর্তী যুগের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সাধকদের পথ দেখায়।

উপসংহার

ইমাম আল গাজ্জালী (রহঃ) শুধু একটি যুগের চিন্তাবিদ নন তিনি ছিলেন এমন এক মহাপুরুষ, যাঁর জীবন, কর্ম ও দর্শন ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বাঁক তৈরি করেছে। তিনি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, যখন মুসলিম বিশ্ব নানা বুদ্ধিবাদী ও দার্শনিক প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। পাশ্চাত্য ও গ্রিক দর্শনের যুক্তিনির্ভর চিন্তা মুসলিম তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করছিল, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে দেখা দিচ্ছিল দ্বিধা, সংশয় ও বিভ্রান্তি। এই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) প্রমাণ করেন যে, ইসলাম কোনো অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম নয় বরং এটি যুক্তি, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার এক পরিপূর্ণ সমন্বয়। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি "তাহাফাতুল ফালাসিফা" গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠভাবে ফালাসিফা বা দার্শনিকদের চিন্তার অসারতা তুলে ধরেন এবং বলেন, মানবজীবনের চূড়ান্ত সত্য কেবল যুক্তি দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; বরং ওহিভিত্তিক জ্ঞানই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ। তিনি দেখান যে, যুক্তিবাদী দর্শন শুধুমাত্র পার্থিব জ্ঞানচর্চায় সীমাবদ্ধ এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি ও আত্মশুদ্ধির পথে সে যথার্থভাবে সহায়ক হতে পারে না। তার পরিবর্তে তিনি ধর্মীয় অনুশাসন, আত্মিক সাধনা ও অন্তর্জগতের পরিশুদ্ধতাকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর আরেক কালজয়ী রচনা "ইহইয়াউ উলুমিদীন"-এ তিনি ইসলামি আখলাক, ইবাদত, আত্মশুদ্ধি ও পরকালীন জীবনের সুশৃঙ্খল দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, ইসলামী জীবনযাত্রা শুধু বাহ্যিক আচার-আচরণ নয়, বরং অন্তরের পরিশুদ্ধতা, নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আত্মিক সাধনাও আবশ্যিক। এটি কেবল একটি ধর্মীয় বই নয়; বরং এটি মুসলমানদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যেখানে আত্মিক উন্নয়ন ও দুনিয়ার ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন একত্রে বিবেচিত হয়েছে।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর জীবনদর্শনের মূল শিক্ষা হলো মানুষ যদি সত্যিকারের শান্তি ও মুক্তি চায়, তবে তাকে বাহ্যিক জ্ঞান এবং পার্থিব সাফল্যের বাইরেও অন্তর্জগতের দিকে তাকাতে হবে। তাঁর মতে, আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া, ইখলাস, ওহির অনুসরণ এবং আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্কই মানুষের পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত পর্যায়। তিনি যুক্তির অপার ক্ষমতাকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু এটিকে চূড়ান্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবে মনে করেননি। বরং তিনি বলেন, যুক্তি মানুষের মনকে প্রশ্ন করতে শেখায়, কিন্তু উত্তর আসে কেবল ওহি ও আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে। ইমাম গাজ্জালী এমন এক যুগে বেঁচে ছিলেন, যেখানে ইসলামি চিন্তা নানা বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল, আর তিনি সেই অন্ধকার সময়ে হয়ে ওঠেন আলোর দিশারী। তাঁর চিন্তাধারা ও রচনাসমূহ কেবল ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার সীমায় আবদ্ধ নয় সেগুলো মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রযোজ্য এবং প্রাসঙ্গিক। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে, শুধুমাত্র বাহ্যিক জ্ঞান নয়, বরং আত্মিক জ্ঞান, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নৈতিকতা এবং হৃদয়ের শুদ্ধতা দ্বারাও একজন মানুষ পরিপূর্ণ হতে পারে। তাঁর মৃত্যু হয় ১১১১ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু তাঁর চিন্তা ও শিক্ষা আজও জীবন্ত এবং উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত হয়ে আছে। তাঁর জীবন ছিল এক নিখুঁত মুসলিম আলেম, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সুফির জীবনের প্রতিচ্ছবি। বিশ্বব্যাপী ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, তত্ত্বচর্চায়, আধ্যাত্মিক সাধনায় এবং সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

ইমাম আল গাজ্জালী (রহঃ) আমাদের শিক্ষা দেন যে, জ্ঞান কখনোই কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যা বা তত্ত্ব হতে পারে না। সত্যিকারের জ্ঞান হলো তা, যা অন্তরকে জাগ্রত করে, চরিত্রকে গঠিত করে এবং মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যের পথে পরিচালিত করে। তাঁর জীবন ও দর্শন এটাই প্রমাণ করে যে, ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়, যুক্তি ও আত্মার জাগরণই হলো মানব সভ্যতার উন্নতির মূল ভিত্তি। তিনি ছিলেন, আছেন এবং চিরকাল থাকবেন মুসলিম জগতের এক অমর নক্ষত্র।

গ্রন্থপঞ্জি

1. গাজ্জালী, ইমাম আবু হামিদ. *ইহইয়াউ উলুমিদীন (ধর্মীয় জ্ঞানের পুনর্জাগরণ)*। অনুবাদ: মুহাম্মদ কাসেম। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮।
2. গাজ্জালী, ইমাম আবু হামিদ. *তাহাফাতুল ফালাসিফা (দার্শনিকদের বিপর্যয়)*। অনুবাদ: মাওলানা আশরাফ আলী। ঢাকা: দারুল ইসলাম প্রকাশনী, ২০১২।
3. সিদ্দিকী, মুহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ. *ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) জীবন ও দর্শন*। ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১৫।
4. Smith, Margaret. *Al-Ghazali: The Mystic*. Cambridge: Cambridge University Press, 1944.
5. Watt, W. Montgomery. *Muslim Intellectual: A Study of Al-Ghazali*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1963.
6. Frank, Richard M. *Al-Ghazali and the Ash'arite School*. Durham, NC: Duke University Press, 1994.
7. Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Harvard University Press, 1968.
8. Nofal, Mousa. "Al-Ghazali's Philosophical Theology." *Islamic Studies*, vol. 43, no. 3, 2004, pp. 371–388.
9. Encyclopedia Britannica. "Al-Ghazali." Accessed July 5, 2025. <https://www.britannica.com/biography/al-Ghazali>
10. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Al-Ghazali." Edited by Edward N. Zalta. Last updated 2020. <https://plato.stanford.edu/entries/al-ghazali/>
11. <http://its.org.uk/product-category/the-ghazali-series/>
12. <http://www.islamtimes.org/en/doc/article/6161/>